

BOSHLANG'ICH SINFDA TABIATSHUNOSLIK DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MAZMUNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341910>

Ochilov Fariddun Izatulloevich,

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi, O'zbekiston.

Xusanova Nigina Baxtiyor qizi,

Toshkent viloyati CHDPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 18/1 guruh talabasi, O'zbekiston.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinfnin 3-4 sinflarida o'tiladigan tabiatshunoslik darslari va ularga qo'yiladigan talablar, ushbu darslarning samaradorligini oshirish borasida olib boriladigan amaliy ishlar mazmuni haqida fikr yuritilgan.*

Tayanch so'zlar: *tabiatshunoslik, tabiiy bilimlar, jonli va jonsiz tabiat, tabiatni asrash, ekologik muammo, kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar.*

Bolani tevarak-atrofdagi tabiat bilan tanishtirish, unda olam tuzilishi va tabiat hodisalari haqida boshlang'ich tasavvur hosil qilish, ilmiy dunyoqarash kurtaklarini shakllantirish, tabiatga muhabbat uyg'otish va undan oqilona foydalanishni o'rgatish tabiatni o'rganish ta'limi asosida amalga oshiriladi. Tabiat bo'yicha standart ko'rsatkichlari bolaning tabiat va undagi hodisalar haqidagi tasavvurga ega bo'lish, ularni farqlay olish, qisqacha tavsiflab berish, amalda qo'llay olishga o'rgatish bilan belgilanadi.

Ushbu fanda o'quvchilarga tushunarli ravishda tabiat va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlik va ziddiyatlar o'rgatiladi. Ya'ni, o'quvchilar insonlar oldida turgan aniq ekologik muammolarni o'rganadilar. Bunday muammolarga jonsiz tabiatni va tuproqni ifloslanish, yemirilish va kuchsizlanishdan asrash; turli tirik mavjudotlar va ularning vakillarini saqlash; insonlar sog'ligini saqlashda tabiatni asrash kiradi.

Tabiatshunoslikni o'qitish bolalarda butun Yer yuzi tabiatini asrab-avaylash hissini shakllantiradi. O'quvchilar tabiatni asrash yuzasidan olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan alohida ko'nikmaga ega bo'ladilar. Ularga o'lkamizning tabiat hodisalari va undagi jismlar haqida boshlang'ich bilimlar berish; sodda misollar bilan inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish; tabiatdan foydalanish va uni asrash bo'yicha inson faoliyati bilan tanishtirish; tabiatni asrash uchun zarur bo'lgan

amaliy ko'nikmalarni hosil qilish va shu asosda tabiatga nisbatan maqbul dunyoqarashni shakllantirish; o'quvchilarni ekologik, etik, estetik, mehnat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tabiatshunoslik kursini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Bolalarni 1-2 sinflarda olgan tabiat haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish tabiatshunoslik kursining vazifasi hisoblanadi. Tabiatshunoslik fanini o'rgatish jarayonida o'qituvchi quyidagi vazifalarga e'tibor berishi lozim: 1) jonli va jonsiz tabiat, maktab atrofi, viloyat va o'z yurtidagi kishilarning mehnati haqidagi tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish; 2) tabiat va kishilar mehnatidagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatish; 3) oddiy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida tabiatdagi voqelikni bolalar bilan doimiy kuzatib borish; 4) aniq misollar asosida ashyolar va tabiat hodisalari o'rtasidagi o'zaro aloqani ochib berish, tabiatning odamlar mehnatiga ta'sirini ko'rsatish; 5) tabiatni asrash yuzasidan o'tkazilayotgan tadbirlar bilan tanishtirish; 6) sanitariya-gigiyena haqidagi bilimlarni shakllantirishda davom etish.

O'quv jarayonida asosiy o'rinni rollarga bo'lingan o'yinlar, tabiatga oid bo'lgan badiiy adabiyotlarni o'qish, munozaralar, tabiatni asrash uchun olib boriladigan amaliy ishlar, o'quvchilar orasida tabiatni asrash haqidagi bilimlarni targ'ib qilish kabilar egallaydi.

“Kundalik kuzatish daftari” asosida kuzatish ishlari olib boriladi. Kuzatish olib borish bo'yicha vazifalar jonli va jonsiz tabiatni o'rab turgan ob'ektlar, tabiatdagi organizmlarning o'zaro aloqasi haqidagi umumiy tushunchalarni shakllantiradi. Uzviylik tabiatshunoslikni o'qitishning muhim prinsipi hisoblanadi. O'rganish uchun tabiat ob'ekti va voqeligini mahalliy sharoitni hisobga olgan holda o'qitishning o'zi tanlaydi. O'qituvchi darslarni almashtirishi va o'rnini o'zgartirishi mumkin, negaki, tabiatdagi o'zgarishlarni o'rganish tabiatda shu holatlar yuz bergan davrga mos kelishi kerak. Agar bunday mos kelish bo'lmasa, darslar o'zgartirilishi yoki tabiatshunoslik boshqa darslar (o'qish) bilan almashtirilishi mumkin, albatta keyin uning o'rnini to'ldirish kerak.

3-sinf uchun ushbu fan quyidagi bo'limlardan iborat: “Kirish”, “Tabiatda suv va havo”, “Yer osti boyliklari”, “Tuproq”, “O'simliklar dunyosi”, “Hayvonot dunyosi”, “Odamning tuzilishi”, “Tabiatni muhofaza qilish”.¹

Dastlabki mavzu ona yurt tabiatini yoritib beradi. Shuning uchun 3-sinfda tabiatdagi havo, suv, yer osti boyliklari (foydali qazilmalar) va tuproq singari jonsiz tabiatni o'rganishdan so'ng atrofdagi o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganish zarur,

¹ Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. – T.: “Cho'lon”, 2019-y. – 128 B.

chunki bu 3-4 sinflarda o'rganiladigan tabiatshunoslik materialini o'rganishdagi mantiqiy izchillikni ta'minlaydi.

“Bizni o'rab turgan havo”, “Suvning xususiyatlari”, “Tabiatda suv”, “Yer osti boyliklari”, “Tuproq” mavzularini o'rganish jarayonida tabiat va inson hayotida suv, havo, tuproq qanday o'rin tutishi, ularni qanday asrash lozimligi, foydali qazilmalar nima uchun kerakligiga alohida e'tibor qaratish zarur.

“O'simliklar dunyosi” va “Hayvonot dunyosi” mavzulari o'quvchilarning mavsumiy o'zgarish haqidagi bilimlarini chuqurlashtirishni va bir paytning o'zida o'simlik va hayvonot dunyosi bilan kengroq tanishtirishni ko'zda tutadi. G'o'za, sholi, poliz ekinlari va bog' mevalarini terishning boshlanishi kabi qishloq xo'jalik ishlari madaniy o'simliklar bilan bog'liq. O'quv yili boshidan o'z yurtining o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganish ekskursiya va Yer tajriba uchastkasidagi amaliy ish paytidagi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida (maktab joylashgan yerga qarab) olib borilishi lozim, chunki o'quvchilar amaliyotsiz bilimni ongli va mustahkam egallay olmaydi.

Park, bog', dala yoki suv havzasi bilan tanishish chog'ida maktab joylashgan joyga mos keladigan ob'ekt tanlab olinadi. Tanlab olingan muhitda aniq misollar asosida tegishli o'simliklarning turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari, boshqa organizmlar bilan aloqasi, ularga insonning ta'siri o'rganiladi. Xullas, o'simlik va hayvonot dunyosi, foydali qazilmalar bilan tanishtirish aniq misollar asosida tabiatga ekskursiya chog'ida kuzatish yo'li bilan amalga oshirilishi lozim.

“Odamning tuzilishi” mavzusi orqali o'quvchilarga inson tabiatning bir bo'lagi ekanligi haqidagi fikrni shakllantirish, asosiy organlarning joylashuvi, ular bajaradigan vazifalar, ularga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kabi oddiy ma'lumotlar beriladi. Har bir bola o'z organizmi, uning rivoji va sog'ligini saqlash uchun ular haqida atroflicha bilimga ega bo'lishi kerak. O'quvchilar shaxsiy va ijtimoiy gigiyena masalalariga alohida e'tibor bermoqlari lozim.

“Tabiatni muhofaza qilish” mavzusida ekologiya haqida umumiy taassurot beriladi. Jonli va jonsiz tabiat aloqasi, tabiatdagi organizmlarning o'zaro aloqasi, ularning o'z-o'zini himoya qilishi, ekologik halokat, tabiatni asrab avaylash kabilarga alohida e'tibor berilishi zarur.

4-sinf tabiatshunoslik fanida quyidagi mavzular o'rganiladi: “Kirish”, “Yer – Quyosh sistemasidagi sayyora”, “Yer yuzasi tabiatining xilma-xilligi”, “Vatanimiz bo'ylab sayohat”.²

“Kirish” mavzusida, 1-2 sinflarda olingan tabiiy bilimlar umumlashtiriladi.

² Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. 5-nashr. – T.: “Sharq”, 2020-y. – 120 B.

“Yer – Quyosh sistemasidagi sayyora” bo‘limini o‘tishda yulduzlar, sayyoralar, asteroidlar, kometalar, meteorlar haqida tushunchaga ega bo‘lish bilan birga Yer sharining tuzilishi, materik va okeanlarning joylashuvi, O‘zbekistonning globus va yarimshar xaritalarida joylashgan o‘rni bilan tanishiladi. O‘quvchilar quyosh nuri tushadigan yer yuzasi mintaqalari va ularning joylashuvi bilan tanishadilar, ob-havo haqida oddiy tasavvurga ega bo‘ladilar. Bu ularda 1-sinfdan buyon ob-havoni kuzatish daftarlari “iqlim” tushunchasining mohiyatini anglashga yordam beradi. Ammo o‘qituvchi bularni tushuntirayotganda shunga ehtiyot bo‘lishi kerakki, o‘quvchilar iqlim va ob-havoni bir tushuncha sifatida qorishtirib yubormasinlar. Shuningdek, o‘quvchilar aniq misollar yordamida sayyoramiz ekologik muammolari va ularning yechimlari bilan tanishadilar.

“Yer yuzasi tabiatining xilma-xilligi” bo‘limi orqali o‘quvchilarning 2-sinfda o‘rgangan yer yuzasining shakllari (tog‘, tekislik va suvli joylar) haqidagi oddiy tushunchalari, 4-sinfda tabiatga ekskursiyalar chog‘ida aniq tushunchalar asosida shakllantiriladi. Ta‘limning ko‘rgazmali vositalari va ekran qo‘llanmalaridan foydalanish yo‘li bilan bu tasavvur va tushunchalar mustahkamlanadi. O‘quvchilar tepalikni tog‘dan, tekislikni o‘rmon-qirlardan ajrata olishlari uchun yer yuzasi shaklini solishtirish asosida olib borilishi lozim. Agar imkon bo‘lsa, o‘quvchilar sayohat chog‘ida suv havzalari bilan tanishadilar.

Joylarning rejasi, ularning shartli belgilari haqida tasavvurga ega bo‘lgan o‘quvchilar xarita haqida oddiy bilimlarga ega bo‘ladi, uning shartli belgilarini o‘qiydi, yurtimizning joylashgan o‘rnini topadi, janubdan shimolga tomon tabiat o‘zgarishini tushunadi. Demak, tabiat mintaqalarini shimoldan janubga emas, balki janubdan shimolga qarab o‘rganish lozim. Bu “yaqindan uzoqqa” qarab o‘rganish prinsipi bilan bog‘liq. O‘z yurtini o‘rganib, bolalar cho‘l, vodiy zonasida yashashlarini bilib oladilar. Cho‘l tabiati va odamlarning undagi mehnati o‘quvchilar kundalik hayotida ko‘radigan holatdir. Shuning uchun o‘quvchilarda o‘z joyi tabiati haqida to‘plangan bilimlarni umumlashtirish va sistemalashtirish zarur, shundan keyin o‘quvchilarni boshqa tabiat mintaqalari sari yetaklash mumkin. 4-sinf o‘quvchilariga “mintaqa” tushunchasi berilmasligi kerak. Tabiat o‘quvchilarga qiyoslash prinsipi asosida tanishtiriladi, bunda jonli va jonsiz tabiatning omillari, insonlar mehnatiga ta’siri ko‘rsatiladi. Tabiatni janubdan shimolga qarab o‘rganish dasturning o‘lkashunoslik asosi sifatidagi rolini tushunish imkonini beradi: o‘quvchilar o‘z yurtiga boshqa tabiat sharoitlari o‘rtasidagi ahamiyati nuqtai nazaridan qarashni o‘rganadilar.

“Vatanimiz bo‘ylab sayohat” bo‘limida o‘quvchilar vatanimizning har bir viloyati, har bir shaharlariga sayohat qiladilar, tanishadilar va bu bo‘lim tabiatshunoslik fanini yakunlaydi. O‘quvchilar olgan bilimlarini umumlashtiradi. Birinchi navbatda tabiatga

ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishda insonning roli ko'rsatiladi. Inson yer, tuproq, o'simliklar, hayvonlar, suv va havoni asrashi lozim ekanligi eslatiladi. O'quvchilar Vatanimiz tabiatini asrash bo'yicha qonunchilik hujjatlari bilan tanishadilar. Tabiatni asrash masalasini o'rganish faqat bu mavzu bilan cheklanib qolmaydi. Bu masala tabiatshunoslik fani uchun asosiy mavzu bo'lib qolaveradi. O'quvchilar tabiatni asrash zarurligi haqidagi xulosaga keladi, bu o'qituvchiga O'zbekistonning tabiatni asrash haqidagi qonunni kichik yoshdagi o'quvchilarning ongiga yetkazish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar, ko'rsatmalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Tabiatshunoslik fanini o'rganishda kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar yetakchi o'rin tutadi. Bunda bolalarni kuzatish usullariga o'rgatish, ularning natijalarini kundalik daftarga belgilash, ular asosida xulosalar chiqarishga o'rgatish, o'quvchilarga tabiiy bilimlarni yetkazishda ko'proq amaliy ishlardan foydalanish tabiatshunoslik darslari samaadorligini oshiradi, yangi mavzuni to'liq va ravshan yoritishga imkon beradi, o'quvchilarni kamroq charchatadi, faolligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. – T.: “Cho'lpon”, 2019-y. – 128 B.

2. Bahromov A.D., Sh.M.Sharipov, M.T.Nabiyeva. Tabiatshunoslik: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. 5-nashr. – T.: “Sharq”, 2020-y. – 120 B.

